

O'SMIRLARDA YOLG'ON VA ALDOV HOLATI NAMOYON BO'LISHINING GENDER XUSUSIYATLARI.

Temirova Zilola Hikmatovna

Termiz davlat Pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya mutaxassisligi

2-kurs magistranti

zilolahikmatovna2@gmail.com +998 97786 45 52

Annotatsiya: Maqolada o'smir yoshidagi bolalarning xulq-atvorida yolg'on va aldov holati aks etishining gender xususiyatlari, farqli jihatlari va namoyon bo'lish sabablari yoritilgan bo'lib, o'smirlarning yolg'on gapirishiga sabab bo'luvchi ayrim omillar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: O'smir, yolg'on, aldov, yolg'onning psixologik mexanizmlari, gender farqlar.

Har qanday jamiyatda axloqiy buzilish sifatida qabul qilingan, ammo qo'llanilinishini cheklab bo'lmaydigan yomon illatlardan: "yolg'on" "aldov" "firibgarlik" kabi bir- biriga yaqin biroq, ma'no xususiyatlariga ko'ra bir biridan tubdan faq qilib turuvchi atamalar insoniyatning qaysi yosh davrlarida bo'lishidan qat'iy nazar o'zining salbiy ildizlari bilan shaxs xulq-atvorinining qaysidir qismida o'rin egallayotganligi va bundan keyin ham bu jarayonning davom etishi hech birimizga sir emas.

Umuman olganda, kishilar so'zlari bilan yolg'onning salbiy illatlardan biri ekanligini anglaganlari holda, umrlari davomida hayotning qaysidir jabhasida albatta uni qo'llashlari, o'z manfaatlari taqazosiga ko'ra foydalanishlari muqarrar.

D. Dubrovskiy [1], V. V. Znakov [2] kabi ilmiy tadqiqotchilar yolg'on va aldovning gender xususiyatlariga mavzusida ish olib boryaptilar. Xususan, . V. Matveeva va A.O. Matveevalarning " O'smirlarda yolg'onni o'rganishning gender

jihati” [3] mavzusida olib borgan ilmiy ishlari hamda I. A. Gorchakovaning “O’rta maktab o’quvchilarining turli toifalari orasida yolg’onga moyillikning xususiyat, sabab va ko’rinishlari” mavzusidagi tadqiqot ishi shular jumlasidandir.

O’smirning yoshi yolg’onning har xil turlariga bo’lgan munosabatiga va bu axloqiy kategoriyaning talqiniga ta’sir qiladi. Ko’p hollarda o’smirlikning 12-13 yosh davrida yolg’on gapirishga moyillik ko’proq kuzatiladi. Endilikda ular o’zlarini go’yo kattalardek tutadilar, o’zlarining shaxsiy hayotlari va qarashlari bordek tutadilar. Bu yoshdagi o’smirlar ulg’ayganlari sari, yolg’onchilikka ko’proq kirishib, “yolg’on”, “aldov”, “uydirma” kabi terminlarni farqlay oladilar. Endilikda yolg’on gapirishga odatiy hol sifatida qaray boshlaydilar. Bu yoshdagi bolalarning xulq-atvorlarida yolg’on va aldovga nisbatan moslashuvchanlik mavjud bo’lsa-da ularning xushmuomalalik, kirishuvchanlik kabi xususiyatlariga o’z ta’sirini o’tkazmaydi. Ko’proq muammoli, dangasa, loqayd o’smirlarning muloqot va xatti-harakatlarida yolg’on gapirishga moyillikni ko’rishimiz mumkin. “Yolg’on”, “aldov”, “uydirma” tushunchalaridagi farqlarni talqin qilishda va yolg’onga bo’lgan munosabatda o’smirning jinsi sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Qizlar yolg’onning sababi sifatida altruistik motivlarni, o’g’il bolalar esa odat va vaziyatni ajratib ko’rsatishadi.

J. Mazipning fikriga ko’ra yolg’on –Bu haqiqatni yashirishga urinish yoki qasddan, maqsadsiz ravishda notog’ri ma’lumot berish. Faktik va yoki hissiy ma’lumotni og’zaki ravishda to’qib chiqarish (manipulyatsiya qilish) yoki og’zaki bo’lmagan vositalar bilan masalan, ichki kechinmalarida qayg’urish hissi bo’la turib, suhbatdoshiga kulib munosabatda bo’lish [4] holati kuzatilishi mumkin.

O’z navbatida, O Fray esa yolg’onni muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz niyat deb bilib, o’zi noto’g’ri deb hisoblagan fikrni, boshqa odamdga haqiqat deb uqtirib, ishonchiga kirish deb ta’kidlaydi [5]. P.Ekman esa yolg’onni "Birovni to’g’ri yo’ldan ozdirish uchun ataylab qilingan qaror" deb ta’riflaydi. Ma’lumot uzatilganida axborotning asl mohiyati noma’lum bo’ladi. Bizning nuqtai nazarimizda, yolg’on so’zlashga moyillik paydo bo’lishiga olib keladigan sabablar: insonning

ijtimoiylashuvida, shaxsiyatining qay darajada shakllanganligi hamda tarbiyalaganlik yoki e'tiborsiz qoldirilganlik holatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bolaning xulq-atvorida yolg'on va aldov holati aks etishida aksariyat holatlarda atrof muhitning unga ta'sir o'tkazishi, oilaviy muhiti shuningdek, hayotiy faoliyati bilan bog'liq barcha jarayonlar bilan bevosita bog'liq bo'lish ehtimoli yiroq emas.

Rivojlanish psixologiyasi sohasida tadqiqotlar olib borayotgan Berdyaev. N. A. [6] Bolalarning xulq-atvorida yolg'on gapirishning paydo bo'lishi motivlarni tahlil qilish davomida qo'rquv ya'ni jazolanishdan qo'rquv hissiga e'tibor qaratadi. Bolalarda bunday holatning namoyon bo'lishi kattalarning ularga nisbatan yomon munosabatda bo'lishlari, qiyin vaziyatlardan chiqib ketishda o'ziga bo'lgan ishonchning zaifligi deb biladi. Oddiygina bir misol: Ziyoli oilada ulg'ayayotgan aqlli, odobli bolaning ham ota-onasidan yashirishi mumkin bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Bolaning yolg'on gapirishiga qandaydir vaziyat masalan, darsdan keyin qo'shimcha darsga qatnashishdan ko'ra o'rtoqlari bilan miriqib koptok tepib uyga kelgach. Mashg'ulot haqida so'z borganida o'zini olib qochish, yoki tutilib-tutilib onasining yoki otasining savollariga javob berishini ko'rish mumkin.

Bolalarning yolg'on gapirishga undaydigan yana bir omil - bu ularning ota-onalari yoki ular tarkibida bo'lgan referent guruhlardan ba'zi a'zolarining yolg'ondan foydalanishlaridir. V.Znakov, "Yolg'onning psixologik mexanizmlari tahliliga to'xtalib, Bu juda kamdan-kam hollarda shaxsning himoya mexanizmlarining tashqi ko'rinishi sifatida ko'rib chiqilishi kerak; xavotir hissi, norozilikdan kelib chiqadigan holatlar hamda boshqalar bilan munosabatga kirishayotganda noqulay vaziyatlarni bartaraf etishga qaratilganligiga bog'liq. [7]"-deb ta'kidlaydi.

J. Dupra yolg'onga moyillik muayyan etnik guruhlarga xos milliy psixologik xususiyatlar va madaniyati bilan bog'liq deb hisoblaydi.[8]

Gender farqlariga ishora qiluvchi yolg'on va aldov bilan bog'liq birinchi psixologik tadqiqotlardan biri V. Stern (1904) tadqiqoti edi. U yoshi 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il bola va qiz bolalar nutqining to'g'riligi va aniqligini o'rtasida

ma'lum farqlanishlar borligini, 10 yoshga to'lgunga qadar qizlarda nutqning to'g'rilik va aniqlik holati u qadar yaxshi emasligini, 10 yoshdan boshlab o'z me'yorida rivojlanishini ta'kidlagan holda, o'g'il bolalarda bu holatning teskarisi kuzatilishini ya'ni 10 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalarda halollik, haqiqatgo'ylik yaxshi rivojlanishi, 10 yoshdan keyin nutqida yolg'onchilik bilan himoya qilish uchun ya'ni uning xatti-harakatlarini qanchalik cheklab qo'ysangiz, shunchalik yolg'onchilikka moyil bo'lishi mumkinligini aytib o'tadi. V.V. Zenkovskiy V. Shtern tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalarini o'rganib, tahlil qilgach, o'smir qizlarning ma'naviy hayotida yanada yolg'on gapirishga sabab bo'la oladigan turli omillar borligi aytadi. [9]

V.V. Znakovning fikriga ko'ra, o'smirlar orasida yolg'onining o'ziga xos xususiyatlari, turlari va ko'rinishlari mavjud. Bu genезis jarayonida yuzaga keladigan yosh inqirozlarining o'ziga xosligi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Bolalar va o'smirlarga yolg'on gapirishning eng keng tarqalgan sabablari: jazodan qochish; boshqa yo'l bilan erisha olmaydigan narsani olish xohishi; do'stlarni muammolardan himoya qilish; o'zini boshqa shaxslardan himoya qilish yoki ; noqulay vaziyatdan chiqib ketish istagi; o'zini o'zgalardan ustun tomonlari borligini ko'rsatish shuningdek, o'smir shaxsiyati bilan bog'liq sabablar atrofdagilar (oilasi, tengdoshlari) muhiti yoki ba'zi o'smirlarning yoshi va jinsiga ko'ra bo'lishi mumkin. [10]

B. De Paulo, O. Fray va boshqa psixolog olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, yigitlar va qizlar orasida yolg'on gapirish farqlanib turadi. Qizlar yigitlarga qaraganda yolg'on gapirganlarida o'zlarini noqulay his qilishadi.

Ularda o'gil bolalarga nisbatan yolg'on gapirish chog'ida aybdorlik, tashvishlanish, qo'rquv hissi ko'proq kuzatiladi. Hayotida aldangan qizlarning ta'kidlashlaricha ular o'g'il bolalarga qaraganda, o'zlarida ko'proq achchilanish, g'azab tuyg'usini his qilganlar. Shuning uchun ham qiz bolalarda yolg'ondan nafratlanish holati ko'proq kuzatiladi. [11]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'smirlik davrida o'g'il bolalarga nisbatan qiz bolalarning xulq-atvorida yolg'on gapirishga moyillik ko'proq uchraydi

va shunga ko'ra sabablari ham turlicha bo'ladi. O'smirlarning yoshi ulg'aygani sayin ularning yolg'on gapirishga bo'lgan sabablari, ehtiyojlari, imkoniyati, istagi hamda unga murojaat qilishga undaydigan shaxsiy xususiyatlari shuningdek, jins tafovutiga ko'ra ijtimoiy sabablari ham borgan sari ko'payib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Дубровский Д.И. Обман. Философско-психологический анализ. Издательство: Канон+РООИ "Реабилитация". 2010
2. традиции и современной психологии понимания // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 55— 63,
3. Матвеева С.В, Матвеева А.О. Гендерный аспект исследования лжи у подростков //Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии /Сб. ст. по материалам XLVI междунар. науч.-практ. конф. № 11 (46). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. С.140-145
4. Masip, 2006, defining deception
- 5.Фрай О. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. 320 с.
- 6.Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991. 446 с.
7. Знаков, В.В. Половые различия в понимании неправды, лжи и обмана // Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 1. С. 38-49.
8. Фрай О. Детекция лжи и обмана. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. 320 с.: ил.
9. Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для учителей и воспитателей. М.: 2004
- 10.Знаков В.В. Западные и русские традиции в понимании лжи: размышления российского психолога над исследованиями Пола Экмана: Послесловие к кн.: Экман П. Психология лжи. СПб.: Питер, 2009.